

ATRIBUIÇÕES

Use TALL

Todas as licenças Creative Commons **requerem legalmente que a atribuição seja dada ao criador do trabalho licenciado.**

Dependendo da licença utilizada, outras condições podem permitir que os usuários distribuam, recombinem, adaptem e desenvolvam a partir do trabalho licenciado. Em alguns contextos acadêmicos, a citação, a creditação de fontes, e outras práticas de referência podem ser aplicadas.

Para respeitar a licença com uma atribuição completa e formal, é necessário incluir TALL:

T Título

O título deve ser incluído como parte da atribuição, a não ser que nenhum título esteja disponível. O título deve ser seguido do símbolo dos direitos autorais e ano, quando apropriado (por exemplo, ©2024), para indicar o ano em que o trabalho foi criado. O título também deve conter um link para a sua fonte (ver seção Link abaixo).

A Autor

O autor mencionado aqui se refere legalmente ao licenciante, detentor dos direitos autorais ou detentor dos direitos da obra. O nome do autor deve ser aquele requerido pelo licenciante, incluindo se o licenciante requer não ser nomeado (por exemplo, “Anônimo”). O nome do autor pode conter um link para o website do criador ou instituição licenciadora.

L Link da fonte

A URL, link ou DOI do local onde o trabalho foi originalmente compartilhado publicamente devem ser incluídos para que futuros usuários possam encontrar sua fonte original. Ela pode ser incluída como um link no título, ou como um link completo dentro do texto de declaração de atribuição. Se nenhum link estiver disponível, isso deve ser observado juntamente com etapas replicáveis para ajudar o próximo usuário a encontrar a fonte.

L Licença

Você deve especificar o nome da licença CC aplicada ao trabalho que você está reutilizando, e incluir o hiperlink para a [página da Creative Commons](#) que descreve a licença.

Exemplo

Atribuição Sugerida: [Atribuições: Use TALL](#) ©2025 é criação de Creative Commons sob a licença [CC BY 4.0](#).